

Docencia

Productos vitivinícolas, sus denominaciones de origen y la propiedad intelectual

Bautista Ravelo Gilda*¹

1 ORCID: 0000-0003-3236-5306

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas

* gilda@unam.mx

Palabras clave: Vino, indicaciones de origen, curso de capacitación, guías digitales, recursos multimedia

Introducción:

La relevancia de las denominaciones de origen como herramientas de desarrollo productivo y diferenciación territorial ha sido reconocida por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que refuerza la pertinencia de su abordaje desde una perspectiva educativa aplicada.

Las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas (IG) suelen explicarse desde un enfoque jurídico especializado poco accesible para quienes producen, a pesar de que influyen directamente en la forma de producir, organizarse, acceder a mercados y proteger el valor de sus productos.

En regiones vitivinícolas mexicanas como el Valle de Guadalupe, Querétaro, Parras de la Fuente y Aguascalientes, las DO/IG inciden en las condiciones de producción, la certificación, la relación entre productores y el uso de recursos como el agua y el suelo, lo que evidencia la necesidad de procesos formativos vinculados a la práctica productiva.

Desde una perspectiva educativa, instruir a personas vitivinicultoras sobre DO/IG permite identificar problemáticas concretas como la distribución desigual de beneficios, la participación limitada de pequeños productores y ejidatarios, y la ausencia de criterios ambientales claros en la regulación vigente. Al centrar el proceso formativo en la experiencia productiva, se favorece una comprensión práctica del marco jurídico y se fortalece la toma de decisiones informadas.

Aprovechando, como Técnica Académica, mi experiencia y conocimientos dentro de la investigación, docencia y divulgación del conocimiento, propongo un curso orientado a personas vitivinicultoras, basado en el análisis de casos reales, con el objetivo de generar guías digitales y recursos multimedia que les ayude a comprender qué son las denominaciones de origen sostenibles, desde enfoques territoriales acordes con sus

condiciones productivas.

Objetivo:

Diseñar una propuesta formativa a través de materiales didácticos digitales, dirigida a personas vitivinicultoras para explicar, de manera clara y aplicada, el funcionamiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Asimismo, fortalecer su comprensión sobre los efectos jurídicos, productivos y territoriales de estas figuras, para que cuenten con herramientas para participar informadamente en procesos de certificación, organización colectiva y defensa del valor territorial de sus productos.

Material(es):

Materiales didácticos digitales adaptados, análisis de casos vitivinícolas mexicanos, esquemas de la normativa aplicable y datos oficiales del sector.

Metodología:

La propuesta se desarrollará mediante una metodología educativa, aplicada y participativa, orientada a la docencia y capacitación de personas vitivinicultoras o interesadas en materia de denominaciones de origen sostenibles. En una primera fase, se realizará un diagnóstico de necesidades formativas mediante un cuestionario breve y entrevistas exploratorias dirigidas a los participantes, con el fin de identificar conocimientos previos, problemáticas recurrentes y expectativas respecto al uso de las denominaciones de origen.

Con base en este diagnóstico, se diseñará un curso-taller que se impartirá en modalidad presencial y/o virtual, según las condiciones regionales, privilegiando el aprendizaje basado en casos reales del sector vitivinícola mexicano. El contenido jurídico se presentará en lenguaje claro, apoyado en ejemplos prácticos, esquemas visuales y ejercicios de análisis colectivo.

Como resultado del proceso formativo, se elaborarán guías digitales y recursos multimedia —infografías, cápsulas audiovisuales y materiales interactivos— orientados a explicar qué son las denominaciones de origen sostenibles, de acuerdo con lineamientos promovidos por organismos internacionales como la WIPO y la FAO. Se buscará que los materiales se alojen en una plataforma digital de acceso abierto, preferentemente institucional, para facilitar su consulta posterior y su reutilización en procesos de capacitación continua.

La metodología incorporará retroalimentación de las personas participantes para asegurar la pertinencia, claridad y utilidad de los recursos elaborados.

Resultados:

El resultado será la elaboración de un conjunto de guías digitales y recursos

multimedia orientados a la capacitación de personas vitivinicultoras o interesadas en materia de denominaciones de origen sostenibles. Estos materiales educativos estarán diseñados para explicar, de forma clara y accesible, qué son las denominaciones de origen, cuáles serán sus implicaciones jurídicas y productivas, y cómo se relacionarán con el territorio, el uso de recursos naturales y las condiciones reales de producción vitivinícola.

Las guías digitales tendrán contenidos organizados en módulos breves que abordarán temas como: nociones básicas de denominación de origen, derechos y obligaciones de las y los productores, procesos de certificación, organización colectiva, gobernanza territorial y criterios de sostenibilidad. Su diseño priorizará el uso de lenguaje no técnico, esquemas visuales y ejemplos concretos tomados de regiones vitivinícolas mexicanas, para facilitar su comprensión y uso autónomo por parte de las personas productoras.

Adicionalmente, los recursos multimedia (infografías, cápsulas audiovisuales y materiales interactivos) reforzarán los contenidos clave mediante formatos visuales y narrativos, adecuados para procesos de capacitación presencial y a distancia. Estos recursos favorecerán el aprendizaje, al vincular el marco jurídico con situaciones cotidianas enfrentadas por los vitivinicultores en su actividad productiva.

Como resultado del proceso formativo, se espera que los materiales elaborados fortalezcan la comprensión de las denominaciones de origen como herramientas que podrán ser utilizadas estratégicamente por las personas productoras, siempre que se conozcan sus alcances y límites. Se prevé que los recursos contribuyan a visibilizar la importancia de enfoques territoriales y sostenibles, promoviendo una participación más informada de los vitivinicultores en esquemas de protección del origen y en la toma de decisiones vinculadas a su actividad productiva.

Conclusiones:

La implementación de esta propuesta formativa permitirá analizar la pertinencia de adaptar la enseñanza de la propiedad intelectual a las realidades productivas del sector vitivinícola. Al dirigir el proceso educativo a personas vitivinicultoras, se evidenciará que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas podrán ser comprendidas de manera más clara cuando se expliquen desde la experiencia cotidiana de producción y desde los territorios en los que se desarrolla la actividad vitivinícola.

Desde el eje de Docencia, esta experiencia mostrará que la traducción del lenguaje jurídico especializado a formatos pedagógicos accesibles constituirá un elemento clave para fortalecer los procesos de capacitación del sector productivo. La elaboración de guías digitales y recursos multimedia permitirá ampliar el alcance de la formación, facilitar el aprendizaje autónomo y favorecer su utilización en distintos contextos regionales y modalidades educativas, tanto presenciales como a distancia.

Asimismo, se prevé que el enfoque territorial y sostenible incorporado en los

materiales formativos contribuya a que las personas vitivinicultoras identifiquen los beneficios y límites de las denominaciones de origen, así como los retos asociados a la gobernanza, la certificación y el uso responsable de los recursos naturales. Esto favorecerá una participación más informada en procesos colectivos de toma de decisiones y en esquemas de protección del origen.

Como conclusión, se planteará que la docencia orientada a sectores productivos, apoyada en materiales digitales y recursos multimedia, fortalecerá el papel de las personas técnicas académicas como mediadoras entre el conocimiento jurídico y la práctica productiva. Se considerará que esta estrategia podrá replicarse en otros sectores agroalimentarios, contribuyendo a una educación jurídica aplicada, socialmente pertinente y alineada con enfoques territoriales y de sostenibilidad.

Referencias Bibliográficas:

1. Belletti, G., Marescotti, A., & Scaramuzzi, S. (2015). Origin products, supply chain and territory. *Journal of Rural Studies*, 40, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.001>
2. Josling, T. (2006). The war on terror: Geographical indications as a transatlantic trade conflict. *Journal of Agricultural Economics*, 57(3), 337–363. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2006.00075.x>
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2011). *Globally important agricultural heritage systems: A legacy for the future*. <http://www.fao.org/4/i2232e/i2232e.pdf>
4. Ley de la Propiedad Industrial. (2018, 18 de mayo). *Diario Oficial de la Federación*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPI_180518.pdf
5. World Intellectual Property Organization. (2013). *Geographical indications: Promoting rural development*. <https://tind.wipo.int/record/26930>